

Orientación sexual para adolescentes del Colegio Simón Bolívar de la ciudad de Quito

Sexual guidance for teenagers of the Simón Bolívar school of the city of Quito

MD. Ronelsys Martínez Martínez¹ <https://orcid.org/0000-0002-2996-1249> rone122010@gmail.com

MD. MSc. Iván Pimienta Concepción¹ <https://orcid.org/0000-0002-7623-7499> Dr.ivan.pimienta@gmail.com

MD. Raúl González Salas¹ <https://orcid.org/0000-0003-1623-3709> rauljoelis68@gmail.com

MD. Mildre Mercedes Vidal del Río¹ <https://orcid.org/0000-0003-3496-5057>

ua.mildrevidal@uniandes.edu.ec

¹Universidad Regional Autónoma de los Andes "UNIANDÉS", Ambato, Ecuador.

Conflictos de interés: los autores no tienen ningún conflicto de interés.

Correspondencia: Ronelsys Martínez. Dirección: Universidad Regional Autónoma de los Andes "UNIANDÉS", Ambato, Ecuador. Correo electrónico: rone122010@gmail.com

Received: 04/24/2022 Accepted: 06/19/2022 Published: 08/25/2022 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7029764>

281

Resumen

Los embarazos en adolescentes se han convertido en un problema socio – familiar dado el incremento considerable en datos estadísticos arrojados año tras año en el Colegio Simón Bolívar, siendo un factor directo en el entorno estudiantil, familiar y social. El estudio y análisis del presente tema, parte de la necesidad de encontrar una estrategia de promoción de salud encaminada a reducir los embarazos en adolescentes, situación problemática encontrada en el Colegio Simón Bolívar. El estudio de investigación fue desarrollado en el mencionado centro educativo, de acuerdo a la relevancia de la temática se diseñó un programa educativo de orientación sexual para disminuir los embarazos en adolescentes. De acuerdo a los resultados estadísticos arrojados, el 26% de las adolescentes se encuentran en periodo de gestación, aparentemente son cifras no muy relevantes de la población en estudio, pero precisa buscar el grado de conmoción y responsabilidad que afrontan las adolescentes al desafiar situaciones no programadas en sus vidas. El estudio investigativo fue descriptivo, transversal se aplicó encuestas a las adolescentes del Colegio Simón Bolívar de la ciudad de Quito. Además con la aplicación del instrumento de investigación permitió seleccionar los mejores criterios, conceptos y literatura relacionada para el desarrollo del Diseño del Programa de Orientación Sexual dirigida a las adolescentes.

Palabras clave: Orientación sexual, embarazo, adolescente.

Abstract

Teenage pregnancies have become a problem partner - family given the considerable increase in statistical data thrown year after year in the College Simón Bolívar, being a direct factor in the student environment, family and social. The study and analysis of this issue, part of the need to find a strategy of health promotion aimed at reducing teenage pregnancies, situation problems found in the College Simon Bolivar. The research study was developed according to the relevance of the theme is design an educational program of sexual orientation to reduce teenage pregnancies. According to the statistical results thrown out, the 26% of the adolescents are in a period of gestation, apparently are not very relevant figures of the study population, but accurate search for the degree of shock and liability faced by adolescent girls in challenging situations not program in their lives. The research study was descriptive, cross-sectional were surveyed to the adolescents of the Simón Bolívar College of the city of Quito. In addition to the implementation of the instrument of research made it possible to choose the best criteria, concepts and literature related to the development of the design of the Program of Sexual Orientation aimed at teenage girls.

Keywords: Sexual orientation, pregnancy, teenager

La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que cerca de 16 millones de adolescentes entre los 15 y 19 dan a luz cada año, los recién nacidos de madres adolescentes representan aproximadamente el 11% de los nacimientos mundialmente, de los cuales el 95% ocurren en los países en desarrollo. Las adolescentes presentan varios factores de riesgo: pueden estar bajo presión para casarse y tener hijos temprano, pueden tener perspectivas educativas o de trabajo muy limitadas, algunas no saben cómo evitar un embarazo o como obtener anticonceptivos. Otras pueden no ser capaces de rehusar relaciones sexuales no deseadas o de resistir sexo bajo coacción, asimismo las que se embarazan tienen menores probabilidades que las adultas de obtener abortos legales y seguros¹.

El panorama en Latinoamérica y el Caribe es similar aunado a una mayor inequidad socioeconómica, 39% viven en pobreza, 22 millones están desempleados y 1 de cada 3 adolescentes está fuera de la educación secundaria, con grandes disparidades por país, ubicación geográfica y sexo². La Organización Panamericana de la Salud plantea que la tasa de fecundidad entre los 15 y los 19 años es aproximadamente 71 por 1000 mujeres en 15 países de América Latina; 20 % de los nacidos vivos son hijos de madres adolescentes, con gran disparidad por nivel de educación, ubicación geográfica, raza y etnia, y se estima que el 40% de estos embarazos no fueron planeados³.

En el Ecuador las características principales en los embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años son la inequidad de género, las prácticas culturales, la pobreza, la falta de educación sexual y el poco acceso a servicios de planificación familiar. De acuerdo con un estudio realizado por la Fundación para el Desarrollo en Esmeraldas, Manabí, Pichincha, Cotopaxi y Pastaza, se encontró que los embarazos están vinculados con la autoestima de las adolescentes, quienes inclusive lo toman como un plan de vida. También determinaron que existe una desvalorización de la sexualidad y desconocimiento del cuerpo⁴.

En la actualidad también surge la preocupación por decidir si se tienen relaciones sexuales genitales o coitales. Además, en la adolescencia se consolida la identidad sexual, es decir, la forma en que una persona se siente, en lo más íntimo de su ser, como hombre o como mujer. A pesar de que esta identidad es producto de un largo proceso que inicia desde la niñez, en la adolescencia “se pone a prueba y se ensaya” a través de todas esas conductas hacia personas del mismo sexo y del sexo contrario, a las cuales nos referimos

anteriormente. Ante esta problemática que afecta a nuestro país, el propósito de este estudio fue evaluar el nivel de información relacionada al embarazo en un grupo de adolescentes ecuatorianos con el objetivo de diseñar un programa educativo de orientación sexual para disminuir los embarazos en adolescentes del Colegio Simón Bolívar de la ciudad de Quito, Ecuador.

Materiales y métodos

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, trasversal, en adolescentes del colegio “Simón Bolívar”, que fueron seleccionados mediante un muestreo probabilístico aleatorio estratificado, cuyos estratos fueron los grados: Octavo, Noveno y Décimo de Educación General Básica. La fórmula empleada para el cálculo del tamaño muestral fue:

$$n = \frac{N(pq)}{(N-1)(E/K)^2 + pq}$$

Obteniéndose una muestra final de $n = 181$ adolescentes.

Con los valores de frecuencia se procedió a determinar los cupos con referencia al listado de las adolescentes de Octavo, Noveno y Décimo de E.G.B, a partir de la cual se obtuvo la muestra del estudio.

A todos los sujetos seleccionados se les aplicó una encuesta que incluía datos acerca de los conocimientos de sexualidad y vida sexual activa.

Las variables cualitativas fueron expresadas como frecuencias absolutas y relativas. Los datos fueron examinados mediante el paquete de software IBM SPSS Statistics (v. 25.0).

Resultados

Se muestran los resultados de la encuesta aplicada a las adolescentes del Colegio “Simón Bolívar”. Se puede apreciar que el mayor porcentaje 57% de adolescentes mencionan que no les han hablado de sexualidad. En cuanto a la información que poseen los encuestados se menciona que la mayoría de adolescentes, es decir, el 46% de los mismos recibieron información sobre sexualidad en el Colegio y el 21% de sus padres, además en menor porcentaje la información fue recibida de los amigos, inter-

net y de otros canales de comunicación. La respuesta a la pregunta sobre acerca de las relaciones sexuales que han tenido. De acuerdo a los datos arrojados se puede apreciar que el 34% de las adolescentes encuestadas han iniciado una vida sexual activa (Tabla 1).

Tabla 1. Características generales de la muestra.		
	n	%
¿En algún momento le han hablado sobre sexualidad?		
No	103	56,9
Si	69	38,1
No responde	9	4,9
¿De qué personas recibió la información sobre sexualidad?		
Padres	39	21,6
Amigos	18	9,9
Internet	12	6,6
Colegio	83	45,9
Otros	7	3,8
No responde	22	12,2
¿Ha tenido relaciones sexuales?		
No	89	49
Si	61	34
No responde	31	17
Total	181	100

Discusión

La sexualidad y el bienestar sexual de las y los adolescentes son componentes integrales de su salud y desarrollo. Todos los seres humanos son intrínsecamente sexuales y el desarrollo de la sexualidad evoluciona durante la infancia y la adolescencia, sentando las bases para la salud sexual del adulto, adaptarse a los cambios sexuales y proteger su salud, incluyendo su salud reproductiva, es uno de los mayores retos de las y los jóvenes. La adolescencia es un periodo oportuno para abordar la salud sexual y las inquietudes sobre la sexualidad con el fin de mejorar la salud general de este grupo de población⁵.

Un desarrollo sexual saludable depende de la satisfacción de las necesidades básicas humanas como son el deseo de contacto, la intimidad, la expresión emocional, el placer, la ternura y el amor. La salud sexual incluye la salud reproductiva, pero se extiende más allá de la atención relacionada con la reproducción. La OPS refiere la salud sexual como:

La experiencia de un proceso continuo de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad. La salud sexual se evidencia en las expresiones libres y responsables de las capacidades sexuales

que conducen a la armonía personal y al bienestar social, enriqueciendo la vida individual y social. No es simplemente la ausencia de disfunciones y/o enfermedad⁶.

El término salud sexual implica un sentido de control sobre el propio cuerpo, un reconocimiento de los derechos sexuales y está fuertemente influenciado por las características psicológicas de un individuo, como su autoestima y su bienestar físico y mental además de la cultura y el ambiente donde vive. Fomentar el rol de madres y padres de familia como educadores principales de la sexualidad de sus adolescentes es prioritario. Aunque las y los jóvenes desean vivir experiencias adultas, se enfrentan a dos opciones polémicas y contrarias, el uso de métodos anti-fecundativos (incluyendo el condón) o la abstinencia, quedándoles pocos recursos para explorar la sexualidad a su propio paso y aprender a tomar decisiones apropiadas para su desarrollo. Las familias y las escuelas juegan un papel importante, dándoles no solo información, sino también habilidades que ayudarán a las y los adolescentes a tomar decisiones responsables cuando exploren su sexualidad⁷.

El éxito de los programas en educación de la sexualidad se debe definir no como una ausencia de problemas sino desde una perspectiva más amplia que incluya competencias tales como el bienestar emocional, físico y cívico y, las habilidades que favorezcan la autonomía y un desarrollo académico, que permitan a las y los jóvenes afirmarse como individuos⁸.

En este sentido, es importante resaltar las medidas fomentadas para brindar información acerca de la sexualidad desde el ámbito escolar en nuestra región, promoviendo medidas preventivas que permitan una concientización no solo en los individuos sino también en el núcleo familiar.

Conclusiones

Se puede apreciar que la mayoría de adolescentes mencionan que no les han hablado de sexualidad, asimismo el 46% recibieron información sobre sexualidad en el Colegio y el 21% de sus padres, además en menor porcentaje la información fue recibida de los amigos, internet y de otros canales de comunicación. De acuerdo a los datos arrojados se puede apreciar que el 34% de las adolescentes encuestadas han iniciado una vida sexual activa.

1. UNICEF. Manual para la capacitación de brigadistas, promotoras y promotores juveniles, en la prevención del embarazo en adolescentes. 2019. Consultado 12/05/2022. Disponible: https://www.unicef.org/mexico/media/1811/file/ManualBrigadistas_FINAL.pdf
2. Kostrzewa K. La salud sexual y reproductiva de los jóvenes en América Latina: evidencia derivada de estudios de la OMS. Salud pública Méx. 2008;50(1):10-16.
3. Fondo de Población de las Naciones Unidas, Organización Panamericana de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Un marco estratégico subregional para mejorar la implementación de la política local. Buenos Aires: UNFPA, OPS, UNICEF; 2017. Prevención y reducción del embarazo no intencional en la población adolescente del Cono Sur. Consultado 12/05/2022. Disponible en: https://argentina.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/marco_estrategico_embarazo_adolescente.pdf.
4. Lucero K. El embarazo infantil, una realidad que el Ecuador no puede ignorar más. Revista Gestión Digital. 2021. Consultado 12/05/2022. Disponible <https://www.revistagestion.ec/sociedad-analisis/el-embarazo-infantil-una-realidad-que-el-ecuador-no-puede-ignorar-mas>
5. Dennis J. Puberty and adolescent sexuality. Horm Behav. 2013;64(2):280-7.
6. Giami A. Sexual health: the emergence, development, and diversity of a concept. Annu Rev Sex Res. 2002;13:1-35.
7. Hansen L, et al. Sexual Health. BMC Womens Health. 2004; 4(Suppl 1): S24.
8. Gutiérrez J, et al. Social inequality in sexual and reproductive health in Ecuador: an analysis of gaps by levels of provincial poverty 2009-2015. Int J Equity Health. 2019;18(1):49.